

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СО СТРАНАМИ БЕНИЛЮКС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769469>

ELSEVIER

Foundation of Advanced Research Scholars

Турсунова Шахноза Ашрафовна

ассистент Ташкентского института текстильной и легкой промышленности
shakhnoza.tursunova.2020@mail.ru

Abstract: В статье изложены результаты сравнительно-правового анализа основных нормативно-правовых актов, регламентирующих сотрудничество Республики Узбекистан со странами Бенилюкс. Автор рассматривает развитие приоритетных направлений международного сотрудничества Республики Узбекистан с ключевыми странами Европейского Союза. Современный Узбекистан в условиях нового внешнеэкономического курса, как ключевая страна центрально-азиатского региона, привлекает большее внимание и интерес иностранных партнеров, а благоприятная инвестиционная среда, созданная в республике, усиливает стремление европейского бизнеса к деловой кооперации. Присоединение к ним Узбекистана, является залогом долгосрочного, перспективного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами - в целом и Бенилюкс - в частности.

Keywords: Международный договор, многосторонние отношения, Европейский Союз, Страны Бенилюкс, сотрудничество, интеграция, устойчивое развитие, безопасность.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

INTERNATIONAL LEGAL BASES OF COOPERATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WITH THE BENELUX COUNTRIES.

Tursunova Shakhnoza Ashrafovna

Tashkent institute of textile and light industry, assistant

shakhnoza.tursunova.2020@mail.ru

Foundation of Advanced Research Scholars

Abstract: The article presents the results of a comparative legal analysis of the main normative legal acts regulating the cooperation of the Republic of Uzbekistan with the Benelux countries. The author considers the development of priority areas of international cooperation of the Republic of Uzbekistan with key countries of the European Union. Modern Uzbekistan, in the context of a new foreign economic course, as a key country of the Central Asian region, attracts more attention and interest from foreign partners, and the favorable investment environment created in the republic strengthens the desire of European business for business cooperation. The accession of Uzbekistan to them is the key to long-term, promising and mutually beneficial cooperation with all countries - in general and the Benelux in particular.

Keywords: International treaty, multilateral relations, European Union, Benelux countries, cooperation, integration, sustainable development, security.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-03-2023

Accepted: 22-03-2023

Published: 22-03-2023

1. Введение и актуальность исследования:

Одним из приоритетных направлений реализации Стратегии развития Нового Узбекистана является укрепление многосторонних международных отношений Республики Узбекистан с иностранными государствами, в том

числе со странами Европейского Союза¹³⁷. Как известно, ключевую роль в международных отношениях играют универсальные (общепризнанные) нормы. Присоединение к ним Узбекистана, является залогом долгосрочного, перспективного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами - в целом и Бенилюкс - в частности.

2. Методы исследования:

Исследование нормативно-правовой базы сотрудничества Республики Узбекистан со странами Бенилюкс, проведено методом сравнительного анализа сквозь призму общепризнанных отраслей международного публичного права. В ходе работы над статьей использованы опубликованные источники различных видов, в том числе статьи из средств массовой информации, нормативно - правовые акты Республики Узбекистан.

3. Результаты исследования:

Основополагающим международным договором универсального характера является Устав Организации Объединенных Наций 1945 года, в состав которой входят 193 миролюбивых государственных образования. В том числе Великое Герцогство Люксембург - с 24 октября 1945 года, Королевство Нидерландов - с 10 декабря 1945 года, Королевство Бельгии - с 27 декабря 1945 года, а также Республика Узбекистан - со 2 марта 1992 года.

Уставом ООН определены основные цели, на достижение которых должны быть направлены многосторонние отношения между государствами-участниками:

- поддержание международного мира и безопасности;
- развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принятие других соответствующих мер для укрепления всеобщего мира;
- осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера с соблюдением прав человека и основных свобод, независимо от расы, пола, языка и религии¹³⁸.

Для достижения указанных целей, государства-участники приняли обязательства по соблюдению основополагающих принципов международного сотрудничества, в том числе суверенного равенства, добросовестного выполнения принятых на себя обязательств, разрешения своих международных споров мирными средствами¹³⁹.

¹³⁷ Указ Президента Республики Узбекистан "О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы." № УП-60 от 28.01.2022 года.

¹³⁸ См. статья 1 Устава ООН // <https://www.un.org/ru/>

¹³⁹ См. статья 2 Устава ООН // <https://www.un.org/ru/>

Раскрывая вопросы следующей по значимости категории международных договоров - **региональных**, следует говорить о соглашениях, заключенных в рамках Европейского Союза, участниками которых являются страны Бенилюкс. В том числе Великое Герцогство Люксембург - с 24 октября 1945 года, Королевство Нидерландов - с 10 декабря 1945 года, Королевство Бельгии - с 27 декабря 1945 года.

Начало отношениям Республики Узбекистан с Европейским Союзом было положено подписанием 15 апреля 1992 года Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Узбекистан и Комиссией Европейских Сообществ (КЕС). 16 ноября 1994 года между сторонами были установлены дипломатические отношения.

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) Евросоюза и Узбекистана подписано во Флоренции в июне 1996 года на уровне глав государств.

31 мая 2011 года в Ташкенте учреждено дипломатическое представительство ЕС, что способствовало дальнейшему прогрессу двусторонних отношений. Так, ныне действующее Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве подписано 6 июля 2022 года¹⁴⁰.

В настоящее время действует шесть совместных органов «Республика Узбекистан - Европейский союз»: Совет сотрудничества, Комитет парламентского сотрудничества, Комитет сотрудничества, Подкомитет по торговле и инвестициям, Подкомитет по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам, Подкомитет по сотрудничеству в целях развития.¹⁴¹

Как известно, в теории международного публичного права, существуют различные точки зрения о количестве и названии его отраслей. Наиболее общепризнанными являются: Право международных договоров, Дипломатическое и консульское право, Право международных организаций, Право международной безопасности, Международное право прав человека, Международное экономическое право, Международное воздушное право, Международное уголовное право, Международное морское право, Международное космическое право, Международное право по охране окружающей среды, а также Международное гуманитарное право.

¹⁴⁰ А.Саидов. Узбекистан - Европейский союз: состояние и перспективы (по итогам 15-го заседания Комитета парламентского сотрудничества). // xs.uz/ru/post.

¹⁴¹ Узбекистан - Европейский союз: состояние и перспективы (по итогам 15-го заседания Комитета парламентского сотрудничества). // Узбекистан поддерживает планы ЕС по строительству оптоволоконных коридоров в Центральную Азию. // www.gazeta.uz/ru/2022/11/18/fiber.

Согласно статье 7 Закона Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан» от 2019 года, различают три вида международных договоров - межгосударственные, межправительственные и межведомственные, заключаемые соответственно от имени Республики Узбекистан, Правительства Республики Узбекистан, а также государственными органами в пределах их компетенции.

Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что достаточно широкий пласт международных договоров составляют международно-правовую базу сотрудничества Узбекистана со странами Бенилюкс. При этом, наиболее актуальными явились **7 отраслей** международного публичного права.

Так, заключение **международных договоров**, регламентируются тремя Гаагскими конвенциями «О международном частном праве» 1951 года, «О вопросах гражданского процесса» 1954 года, «Об отмене требований легализации иностранных официальных документов» 1961 года, а также Венской Конвенцией «О праве международных договоров» 1969 года.

Присоединение Республики Узбекистан к указанным договорам предоставило доступ к широким горизонтам интеграционных процессов в различных сферах взаимовыгодного международного сотрудничества со странами Бенилюкс.

Взаимодействие на уровне **международных организаций**, осуществляется в рамках Венских конвенций «О праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями» 1986 года, а также «О представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера» 1975 года¹⁴².

Так, в феврале 1992 года Узбекистан присоединился к авторитетной международной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она служит форумом для политического диалога по широкому кругу вопросов безопасности и платформой для совместной деятельности по улучшению жизни людей и их сообществ. Организация, которая базируется в Вене, использует всеобъемлющий подход к безопасности, который охватывает военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое измерения, которая осуществляет крупные мероприятия по укреплению мира и защите прав человека¹⁴³.

¹⁴² А.Воробьев. Роль международных организаций во внешней политике современного Узбекистана. //rg.ru/2021/04/30.

¹⁴³ Сотрудничество Узбекистана с ОБСЕ. // <http://testhistory.ru/history.php>.

В ходе участия первого Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова в заседании ОБСЕ в 1992 году, им были выдвинуты предложения по предупреждению региональных конфликтов, по повышению роли акций, предпринимаемых организацией. В 1994 году в Ташкенте прошла международная конференция ОБСЕ, на которой были рассмотрены вопросы, касающиеся всех сфер ее деятельности. В Ташкенте и в Ургенче были проведены семинары по сохранению окружающей среды, в том числе в решении проблемы Арала. В июле 1995 г. в Ташкенте было открыто и ныне функционирует региональное бюро ОБСЕ по связям.

На саммите ОБСЕ, проходившем в декабре 1996 года в Лиссабоне, шла дискуссия о создании общей модели безопасности накануне XXI века. Предложения Узбекистана о прекращении тайных поставок оружия на территории, где происходят конфликты, и об усилении деятельности ОБСЕ в Центральной Азии были одобрены Лиссабонской декларацией.

На Стамбульском саммите ОБСЕ, проходившем в ноябре 1999 года, было одобрено предложение Узбекистана о создании международного центра борьбы против международного терроризма. Ярким примером укрепления сотрудничества Узбекистана с ОБСЕ послужил визит в республику 6-7 апреля 2002 года Генерального секретаря ОБСЕ Е. Кубиша¹⁴⁴.

В период Нового Узбекистана, отношения с ОБСЕ, как отметил Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор, достигли исторически новых высот, в особенности благодаря визитам высокого уровня в Ташкент и Самарканд в 2019 году. Важное значение получил визит делегации ОБСЕ в лице Председателя, Генерального секретаря и 20 послов, представляющих свои государства в ОБСЕ в Вене¹⁴⁵.

Кроме того, в апреле 2021 года принята «дорожная карта» по реализации проектов ОБСЕ в Узбекистане на 2021-2022 годы, которая включила 46 различных мероприятий на общую сумму 5,5 миллиона евро.

Реализуемые в Узбекистане проекты ОБСЕ нацелены на техническое содействие учреждениям республики в развитии их институциональных возможностей в сферах безопасности, устойчивого экономико-экологического и общественного развития¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Д.Б.Нишанов. Деятельность Узбекистана в ОБСЕ и НАТО. //cyberleninka.ru/article/n. // Узбекистан-ОБСЕ: новые грани практического сотрудничества.// duno.info/ru/site/inner.// Президент Узбекистана принял председателя ОБСЕ.// www.gazeta.uz/ru/2022/06/03

¹⁴⁵ Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане: Поддержка инициативы Президента Шавката Мирзиёева о подписании Конвенции ООН о правах молодежи - пример растущего мирового лидерства Узбекистана.//isrs.uz/ru/xalqaro-hamkorlik.

¹⁴⁶ В честь 30-й годовщины со дня вступления Узбекистана в ОБСЕ в Секретариате организации был организован День узбекского плова.//pravacheloveka.uz/ru/news.// Узбекистан и ЕС завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. // gazeta.uz/ru/2022/07/07/eu/.

Вопросы **внешних отношений** реализуются в рамках Венских конвенций «О Дипломатических сношениях» 1961 года и «О Консульских сношениях» 1963 года. Указанное позволило Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №162 от 1995 года, учредить Посольство Республики Узбекистан в Королевстве Бельгия в городе Брюсселе с исполнением дипломатических функций во всех странах Бенилюкс.

В последующем, на основании Постановления Кабинета Министров № 264 от 1998 года, в городе Амстердам Королевства Нидерланды с 1998 по 2003 годы функционировало Генеральное консульство Республики Узбекистан¹⁴⁷.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №108 от 2003 года, в целях дальнейшей активизации политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Королевством Бельгия, упрощены визовые процедуры для подданных последнего.

Экономические отношения и социальная сфера. В 2011 году между Узбекистаном и ЕС подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области энергетики. основополагающими являются международные договоры «Об избежании двойного налогообложения, доходов и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» между Правительством Республики Узбекистан и Королевством Бельгии от 1996 года, Великим Герцогством Люксембург от 1997 года, а также Королевством Нидерланды от 2001 года.

Наряду с изложенным, Правительством Узбекистана заключены соглашения с Королевством Бельгии «О взаимной защите и поощрении инвестиций» от 1996 года, «О предоставлении взаимного административного содействия в таможенных делах» от 2002 года, «О предоставлении финансовой помощи» от 2004 года, «О сотрудничестве в области туризма» от 2007 года, «О сотрудничестве в области культуры» от 2014 года.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2006 года

№ ПП-318, приняты меры по реализации проекта «Содействие развитию профессионального образования при подготовке кадров для малого бизнеса» с использованием беспроцентного кредита Правительства Королевства Бельгия.

С Королевством Нидерланды заключены соглашения «О сотрудничестве в области науки и технологий» от 2013 года, «О взаимной защите и поощрении инвестиций» от 2004 года. С Великим Герцогством Люксембург - «О взаимной защите и поощрении инвестиций» от 2011 года.

¹⁴⁷ ПКМ РУ от 6 мая 1995 г., № 162, от 22 июня 1998 года № 264, от 19 мая 2003 года № 222.

Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии «Об учреждении, привилегиях и иммунитетах Делегации Европейского Союза в Республике Узбекистан» от 2011 года.

Международное **воздушное право** охватывает Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 года, Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна 1963 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года, Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.

Международное право **прав человека**. Сюда, в первую очередь следует отнести Всеобщую декларацию прав человека, принятую резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, Международные пакты «Об экономических, социальных и культурных правах» 1976 года, «О гражданских и политических правах» и Первый факультативный протокол к нему, вступившие в силу в 1976 году, Второй факультативный протокол 1989 года. Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» 1948 года, «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» 1965 года, «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 1979 года, «О правах ребенка» 1989 года, «О правах инвалидов» 2006 года.

Право международной безопасности, направлено на обеспечение функционирования существующего механизма обеспечения мира. Сюда относят Декларацию «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» 1970 года, Договор «О нераспространении ядерного оружия» 1968 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года.

4. Выводы и рекомендации:

Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что в современных условиях построения Нового Узбекистана имеется прочная правовая база на универсальном и региональных уровнях для выстраивания дальнейших взаимовыгодных двусторонних и многосторонних международных отношений со странами Бенилюкс, в том числе в торгово-экономической и гуманитарно-социальной сферах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. [1]. Указ Президента Республики Узбекистан "О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы." № УП-60 от 28.01.2022 года.
2. [2]. Устав ООН // <https://www.un.org/ru/>
3. [3]. А.Саидов. Узбекистан – Европейский союз: состояние и перспективы (по итогам 15-го заседания Комитета парламентского сотрудничества). // xs.uz/ru/post.
4. [4]. Узбекистан – Европейский союз: состояние и перспективы (по итогам 15-го заседания Комитета парламентского сотрудничества). // Узбекистан поддерживает планы ЕС по строительству оптоволоконных коридоров в Центральную Азию. // www.gazeta.uz/ru/2022/11/18/fiber/
5. [5]. А.Воробьёв. Роль международных организаций во внешней политике современного Узбекистана. // rg.ru/2021/04/30.
6. [6]. Сотрудничество Узбекистана с ОБСЕ. // <http://testhistory.ru/history.php>.
7. [7]. Д.Б.Нишанов. Деятельность Узбекистана в ОБСЕ и НАТО. // cyberleninka.ru/article/n. // Узбекистан-ОБСЕ: новые грани практического сотрудничества. // dunyo.info/ru/site/inner/ // Президент Узбекистана принял председателя ОБСЕ. // www.gazeta.uz/ru/2022/06/03
8. [8]. Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане: Поддержка инициативы Президента Шавката Мирзиёева о подписании Конвенции ООН о правах молодежи - пример растущего мирового лидерства Узбекистана. // isrs.uz/ru/xalqaro-hamkorlik.
9. [9]. В честь 30-й годовщины со дня вступления Узбекистана в ОБСЕ в Секретариате организации был организован День узбекского плыва. // pravacheloveka.uz/ru/news/ // Узбекистан и ЕС завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнёрстве и сотрудничестве. // gazeta.uz/ru/2022/07/07/eu/.
10. [10]. ПКМ РУ от 6 мая 1995 г., № 162, от 22 июня 1998 года № 264, от 19 мая 2003 года № 222.
11. [11]. Бенилюкс: на перекрестке Европы // aecom.com/can. «Нам есть, что предложить»: Жозеп Боррель рассказал о целях Евросоюза в Центральной Азии // vzglyad.uz/wp-content.
12. [12]. Ш. А. Турсунова. Отдельные аспекты ретроспективного анализа международных отношений Узбекистана со странами Бенилюкс // <https://tadqiqot.uz/index.php/history/article/view/6300> Doi 10.26739/2181-9599